

Sincronización de la ovulación con dispositivos intravaginales en vacas mestizas durante un período de siete años

Carlos Ruiz y Lidio Parra

Escuela de Ingeniería de Producción Animal. Facultad de ciencias Agropecuarias.
Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo – Venezuela.

Correo electrónico: lidiparra@hotmail.com

Recibido: 23-11-2017

Aceptado: 04-02-2019

Resumen

Se realizó un ensayo con el objetivo de determinar la sincronización de la ovulación con esponjas intravaginales conteniendo progesterona de lenta liberación en vacas mestizas durante un período de siete años. El ensayo se llevó a efecto en el Municipio Rosario de Perijá, estado Zulia. La unidad experimental la conformaron vacas mestizas Carora y mestizas cebuinos 3/8 y 5/8. El ensayo se llevó a cabo durante un período de siete años (2007 – 2013). En cada período, al iniciar el ensayo, las vacas seleccionadas fueron examinadas por vía rectal con el objetivo de descartar la presencia de preñez. Luego se aplicaron las esponjas intravaginales a las vacas por un período de 8 días, posterior a la aplicación de las esponjas, se realizaron observaciones diarias con duración de una hora para detectar celo, al final del cual le fue retirado el dispositivo y luego inseminadas. Además, se aplicó Lutalyse 5 cc im, en hembras con cuerpo lúteo ovárico al comienzo del tratamiento. El análisis de los resultados concluyó que con el uso de esponjas intravaginales PREGNAHEAT-E mejoró el porcentaje de celos en vacas mestizas sometidas al tratamiento. En un segundo ensayo se utilizó el producto comercial CIDR-B®, para establecer comparación. Se encontró una alta tasa de fertilidad al primer, segundo y tercer servicio en vacas mestizas que utilizaron esponjas intravaginales durante un período de siete años. Al comparar el efecto de esponjas intravaginales PREGNAHEAT-E y el CIDR-B® se determinó que el efecto fue similar en ambos dispositivos intravaginales respecto a la sincronización del estro y preñez.

Palabras clave: Inducción y sincronización de la ovulación, esponjas intravaginales, dispositivos intravaginales

Synchronization of the ovulation with devices intravaginal in cows mestizo during a period of seven years

Abstract

A trial in order to determine the timing of ovulation with intravaginal sponges containing progesterone slow release in crossbred cows for a period of seven years was conducted. It essay is led to effect in the municipality Rosario de Perijá, State Zulia. Carora crossbred cows and mestizo 3/8 and 5/8 cebuinos formed the experimental unit. The essay is carried to out during a period of seven years (2007-2013). In each period, at the start of the trial, the selected cows were examined rectally in order to rule out the presence of pregnancy. Then is applied them sponges intravaginal to them cows by a period of 8 days, back to the application of them sponges, is conducted observations daily with duration of a time to detect zeal, at the end of which you was retired the device and then inseminated. In addition, applied Lutalyse 5 cc im, in females with corpus luteum ovarian to the beginning of the treatment. The analysis of the results concluded that with the use of sponges intravaginal PREGNAHEAT- E improved the percentage of jealousy in cows mestizo subject to the treatment. In a second trial was used the commercial product CIDR - B®, to make comparison. It found a high rate of fertility to the first, second and third service in cows mestizo that used sponges intravaginal during a period of seven years. To compare the effect of intravaginal sponges PREGNAHEAT-E and the CIDR - B® it was determined that the effect was similar in both intravaginal devices regarding the synchronization of estrus and pregnancy.

Keywords: Induction and synchronization of ovulation. intravaginal sponges. devices intravaginal